

REGIMUL JURIDIC AL PROCEDURII DE OBȚINERE ȘI RETRAGERE A LICENȚEI PENTRU ACTIVITATE ÎN REGIM DUTY-FREE

Mariana ODAINIC, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0001-9895-3915)

ISSUING AND WITHDRAWING THE DUTY-FREE ACTIVITY LICENSE — LEGAL REGIME

The name of the article itself indicates the main features of the content. There are issues related to the legal procedure of authorizing the duty-free activity, the documents to be submitted and the authorities involved in granting the right to practice this type of commercial activity. As evidenced by an evolution of regulation, authorization and supervision of various types of entrepreneurial activity, the same is true of the change in competencies and the circle of authorities involved in the process related to duty-free business activities.

Keywords: *authorization, licensing, licensing authority, trade activity, duty-free regime.*

Denumirea articolului în sine indică direcția cercetării din conținut, astfel încât aspectele abordate se referă anume la procedura legală de autorizare a activității în regim duty-free, actele ce urmează a fi prezentate și autoritățile ce sunt implicate în acordarea dreptului de practicare a acestui tip de activitate comercială. Așa cum se atestă o evoluție a domeniului ce ține de reglementare, autorizare și supraveghere a diverselor genuri de activitate de întreprinzător, exact la fel se constată modificarea competențelor și a cercului de autorități implicate în proces în cazul subiectelor activităților comerciale în regim duty-free.

Cuvinte-cheie: *autorizare, licențiere, autoritate de licențiere, activitate de comerț, regim duty-free.*

La momentul actual, **licențierea activității magazinelor duty-free** este în competența Agenției Servicii Publice. Însă ținem să menționăm importanța preexistenței avizului Serviciului Vamal, chiar dacă vom vedea că în lista de acte solicitate de către Agenția Servicii Publice nu regăsim enumerarea acestui aviz. Dacă analizăm evoluția procedurii de licențiere a activității la care ne referim, putem observa că s-a produs o concentrare a acțiunilor ce sunt necesare pentru autorizarea activității în regim duty-free. Acest lucru îl deducem din definirea licenței de către legislația în vigoare ce reglementează activitatea în regim duty-free. În acest sens, menționăm că licența este definită în felul următor: document eliberat de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și ale Codului vamal, prin care se conferă dreptul de înființare a unui magazine, bar, restaurant duty-free sau duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, de vânzare a unor mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor și navelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri și

de distribuire gratuită a unor mărfuri pasagerilor și membrilor echipajelor acestor aeronave și nave¹.

În conformitate cu stipulațiunile de mai sus, ne convingem de evoluția și extinderea activităților comerciale ce pot fi desfășurate în regim duty-free. Astfel, dacă anterior, așa cum am arătat la compartimentul precedent, legislația opera cu noțiuni de magazin duty-free și magazin duty-free diplomatic, actualmente legea include suplimentar și activitatea barurilor și restaurantelor duty-free. Acest lucru își are originea în extinderea activităților unităților de comerț la frontiera statelor, precum și preferințele clientelei aeroporturilor și subiectelor ce traversează toate tipurile de frontieră vamală.

Cât privește aeronavele și navele, ceea ce trebuie să cunoaștem este că ele trebuie să fie implicate în transport internațional. Nu putem aplica prevederile regimului vamal duty-free la cele ce efectuează curse interne. Dispoziția respectivă este valabilă pentru totalitatea statelor. Astfel, aeronavele care efectuează curse în trafic extern de pasageri sunt mijloacele de transport aerian, indiferent de țara de înmatriculare, utilizate în trafic internațional pentru transportul de persoane, iar nava este mijlocul plutitor, cu sau fără propulsie, maritim și fluvial, indiferent de țara de înmatriculare, utilizat în trafic internațional de pasageri².

Întrunirea tuturor condițiilor de mai sus reprezintă premisele eventualului acord al Serviciului Vamal și al Agenției Servicii Publice de eliberare a autorizației de funcționare a unităților comerciale în regim duty-free.

În consecință, inițial se va competa o cerere (declarație) privind activitatea în regim duty-free, care va fi însoțită de următoarele documente:

- Actul ce conține denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenței;
- Lista reprezentanților persoanei juridice, precum și datele personale ale reprezentanților (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, funcția deținută);
- Datele privind conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută străină și în lei moldovenești;
- Date cu privire la magazinul, barul și restaurantul pentru care se solicită eliberarea licenței, inclusiv amplasarea, suprafața, reprezentarea grafică (or, aici vedem că deja în regim duty — free pot activa inclusiv barurile și restaurantele);
- Copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcția sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial;

1 Secțiunea 11, p. 356, al. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

2 Secțiunea 11, p. 356, al. h), Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

— Extrasul bancar privind confirmarea conturilor bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută străină și în lei moldovenești³.

Documentele enumerate se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare cu excepția documentelor care se verifică în baza ghișeului unic.

Referitor la baruri și restaurante ce activează în regim duty-free, menționăm că ele nu reprezintă exact echivalentul sensului tradițional al acestor unități de alimentație publică, deși au asemănări esențiale.

Astfel, barul, restaurantul duty-free pot fi regăsite la bordul navei. Iar definirea lor de către legislația în vigoare a statului nostru este următoarea: bar, restaurant a căror activitate este licențiată de către Agenția Servicii Publice, care sînt amplasate la bordul navei maritime de transport internațional, în care se comercializează produse alimentare gata pentru consum și băuturi, cu consumare în local, cu sau fără program distractiv⁴.

Proiectul noului cod vamal reglementează condițiile de licențiere a activității magazinelor duty-free, ceea ce la momentul actual nu este cuprins în dispozițiile codului vamal actual. În plus, proiectul mai reglementează detalii ce țin de avizul Serviciului Vamal. Astfel, în ziua înregistrării cererii și depunerii documentelor stabilite de legislație pentru primirea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere înștiințează Serviciul Vamal, solicită și obține avizele necesare eliberării licenței pentru activitatea magazinelor duty-free, pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free, pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free cu amănuntul, în valută străină și lei, la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extern de pasageri. În cel mult 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, Serviciul Vamal transmite avizul și/sau refuzul argumentat de a le acorda. În cazul în care Serviciul Vamal nu a transmis avizul ori refuzul acordării avizului în termenul respectiv, survine principiul aprobării tacite. Refuzul Serviciului Vamal de a acorda aviz constituie temei de refuz pentru eliberarea licenței⁵.

Sub aspect comparativ, ne-am convins de evoluția reglementărilor, o evoluție ce va putea fi vizibilă cu adevărat la momentul în care proiectul noului Cod vamal va fi adoptat. Actualmente, în faza de proiect, însă constatăm diferențiere de reglementare, o diferențiere ce este benefică pentru destinatarii legii, întrucât se oferă claritate în raport cu diverse fapte juridice care actualmente nu sunt reglementate de legislația vamală, deși sediul juridic de bază al unui regim vamal sau al unei destinații vamale este anume legislația vamală.

După eliberarea licenței se pot produce evenimente ce atrag necesitatea reperfectării acesteia. Astfel, **schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv duc la necesitatea reperfectării. La**

3 Art. 126 alin.3 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare activității de întreprinzător.

4 P. c1, comp. 356, secțiunea 11, HG nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

5 Art. 308, al. 4, 5 din proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova

apariția temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare și cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările. Astfel, legislația indică expres temeiurile de reperfectare a licenței de activitate în regim duty-free, stipulându-se următoarele: schimbarea locului de amplasare a unui magazin, bar și restaurant duty-free sau duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic atrage reperfectarea licenței și plata taxei de reperfectare a acesteia aferente⁶.

După cum se poate constata, planurile și schițele ce trebuie prezentate ASP nu pot fi elaborate fără implicarea organelor vamale. Deși nu ține de competența acestora, ele urmează să ofere informații despre disponibilitatea spațiului ce ar urma să fie utilizat în scopul amplasării unității comerciale duty-free clasic și duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Astfel, planurile și schițele de amplasare a construcțiilor existente sau care se vor înființa, destinate magazinelor duty-free și duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, nu doar vor fi elaborate în baza informației oferite de către organele vamale, ci ele vor fi avizate de birourile vamale în a căror rază de competență urmează să funcționeze magazinele. Or, nu este suficientă doar îndeplinirea formalităților din punct de vedere juridic, este absolut necesară îndeplinirea condițiilor de spațiu, amplasare etc. Anume aceste documente vor fundamenta ulterioara eliberare a avizului de funcționare. Ceea ce trebuie să mai menționăm este că sub aspect tehnic, elaborarea propriu-zisă a planului și schițelor de amplasare, ține de competența arhitecților, care vor folosi informațiile ce reflectă condițiile ulterioare de activitate a unității duty-free. Tot la acest subiect este necesar să menționăm că necesitățile de funcționare a magazinelor duty-free pot obliga la folosirea unor spații anexe. În acest caz, conform legislației în vigoare se enumeră o exigență extrem de importantă pentru decizia ulterioară de autorizare. Este vorba despre obligativitatea acestora trebuie amplasării anexelor în aceeași clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeași zonă de supraveghere vamală. Ceea ce este la fel, extrem de relevant pentru autorizarea ulterioară, este că orice cale de comunicare dintre aceste anexe și unitatea de bază se va considera parte integrantă a perimetrului magazinelor. Or, arhitecții ce vor elabora schițele și planurile de amplasare vor ține cont de acest specific: orice cale de comunicare dintre aceste anexe și unitatea de bază se va considera parte integrantă a perimetrului magazinelor. Inițierea construcției spațiilor aferente clădirilor destinate magazinelor duty-free este permisă numai după obținerea licenței pentru aceste magazine.

Menționăm că termenul de eliberare inițială a acestei autorizații este de 10 zile, iar taxa pentru această operațiune este de 3250 lei moldovenești. În cazul reperfectării, termenul este de 5 zile, iar taxa constituie 10% din taxa de eliberare, adică 325 lei.

6 HG nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

ASP eliberează licența persoanelor juridice pentru deschiderea magazinelor duty-free, comercializarea mărfurilor în regim duty-free, cu indicarea numărului magazinelor duty-free, precum și a locurilor de amplasare a acestora în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

Absolut evident este că exact ca și în cazul oricăror activități licențiate și reglementate, și activitatea în regim duty-free este supusă **controlului și sancționării** în cazul în care se constată încălcări de obligații reglementate de lege. Mai cu seamă, așa cum s-a constatat de mai multe ori, schemele de comercializare ilicită a mai multor categorii de mărfuri, deseori includ în tot circuitul acestora, destinația vamală duty-free. În aceste condiții, menționăm că, conform legislației în vigoare, titularul licenței de funcționare în regim duty-free poartă responsabilitatea de achitare a tuturor taxelor prevăzute de legislație pentru orice marfă care se constată că lipsește la inventar sau că a fost sustrasă din magazinele, barurile și restaurantele menționate. Or, operațiunile comerciale cu diferite categorii de mărfuri pe teritoriul vamal al statului nostru, sunt reglementate de legislație. Indiferent de regimul vamal sau destinația vamală, orice comercializare este necesar să fie sub supravegherea autorităților statului. Respectiv, pentru faptul că legislația stipulează diverse limitări, prohibiții vis-a-vis de comercializarea anumitor categorii de mărfuri, respectarea acestor limitări și prohibiții trebuie să fie sub control permanent. Or, lipsa controlului din partea autorităților statului ar exclude garanțiile respectării acestor norme de drept. De menționat că și în condițiile existenței pârghiilor de control și a intervențiilor din partea autorităților competente, oricum garanțiile oferite de stat prin legiferarea acestor metode de control, tot nu reprezintă garanții absolute, ci doar anumite pârghii ce pot și ar trebui să exercite influență asupra celor ce practică aceste activități de întreprinzător. Astfel, și activitatea în regim duty-free nu poate ieși din vizorul organelor competente, astfel încât se duce evidența operativă a tuturor mărfurilor existente în punctul de comercializare, a operațiunilor realizate cu aceste categorii de mărfuri. În cazul în care survine distrugerea totală sau parțială a acestor mărfuri, legea obligă la scoaterea lor de la evidență. În acest scop vor trebui să existe documente justificative întocmite în strictă conformitate cu reglementările legale, și ele vor trebui prezentate în mod obligatoriu biroului vamal de către titularul licenței. Anterior se menționa faptul că se duce evidența operativă a operațiunilor ce se desfășoară cu mărfurile ce urmează a fi comercializate în regim duty-free, iar suplimentar mai există și obligația ca tot sortimentul de mărfuri introdus în magazinele, barurile și restaurantele duty-free, după ce se consemnează oficial în actele tipizate faptul recepționării lor de către gestionar, ele vor fi expuse spre vânzare. Or, neexpunerea spre vânzare poate vorbi despre existența unei alte intenții ale titularului de licență pentru activitatea duty-free. Simpla idee de lipsă a obligativității achitării drepturilor de import, reprezintă o reală tentație pentru subiectele ce vor să introducă fraudulos bunuri, mărfuri provenite din export pe teritoriul statului. Tocmai de aici derivă obligația de plasare spre vânzare a tuturor mărfurilor consemnate în actele vamale de către subiectul activității de comerț în regim duty-free. Or, o nerespectare a acestei obligații va duce

la sancțiuni, printre care ar fi în primul rând obligativitatea achitării drepturilor de import, iar suplimentar, ar putea fi aplicată și măsura de confiscare a cantității de mărfuri neexpușe spre vânzare. În dependență de cantitatea acestor mărfuri se poate ajunge și la sancțiuni mai grave, inclusiv retragerea autorizației/licenței. La retragerea licenței ne vom referi mai târziu. Aici este necesar să mai menționăm faptul că, în cadrul controlului activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, organele competente ale Serviciului Vamal și celelalte organe de control abilitate prin lege, se identifică și verificări inopinate ale tranzacțiilor. Aceste verificări inopinate au drept scop constatarea conformității sau neconformității operațiunilor și consemnării acestora de către titularul licenței de activitate duty-free. În plus, se vor verifica mărfurile propriu-zise, care sânt expuse spre comercializare, dar și evidențele operative, contabile și fiscale.

În cazul în care se depistează produsele intrate în depozite, a căror ieșire nu este justificată în nici un fel dintre cele firești pentru comercializarea duty-free, inclusiv prin îmbarcare la bordul aeronavelor și navelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, organele vamale sunt în drept și aplică măsuri specifice reglementate de legislație. Printre aceste măsuri vom enumera încheierea deciziilor de regularizare de încasare a obligației vamale în paralel cu aplicarea de sancțiunile reglementate de lege.

Decizia de regularizare este o decizie ce se ia întru apărarea intereselor statului. Astfel, ideea de bază pe care se axează orice operațiune ulterioară unui control vamal deja efectuat, care are ca scop verificarea veridicității și corectitudinii datelor înscrise în formularele existente, are drept țintă prelevarea tuturor plăților datorate statului drept efect al operațiunii vamale ce a avut loc de facto și nu doar de jure. De aceea, așa cum se menționa anterior, înțelegem că intrarea de mărfuri pe teritoriul statului fără aplicarea măsurilor de politică economică, adică fără plata drepturilor de import în principal, dar și a altor taxe aferente (de exemplu TVA etc.) reprezintă cu adevărat o tentația pentru subiectul ce se află într-o situație juridică favorabilă eludării legii. Cu siguranță aceasta nu reprezintă o tentație pentru subiectele de buna credință, care au interesul de realizare a propriilor interese și drepturi, dar nu confundă acest fapt cu respectarea drepturilor și intereselor celorlalți, inclusiv a statului. Or, orice măsură de politică economică este adoptată de stat în vedere protejării și promovării unor categorii de interese ale statului respectiv. De aceea, introducerea de marfă pe teritoriul statului cu eludarea măsurilor de politică economică, cu siguranță va prejudicia acel stat. În acest context menționăm că și legislația Republicii Moldova reglementează în egală măsură obligații aferente oricăror operațiuni comerciale, iar în rezultat, orice operațiune ce echivalează cu introducerea definitivă a mărfurilor în interiorul statului va echivala cu importul. Iar importul este regimul vamal reglementat expres de legislația statului nostru și îi sunt aplicabile toate măsurile de politică economică valabile în momentul traversării frontierei și declarării mărfurilor introduse. De aceea, o eventuală introducere a mărfurilor fără onorarea obligațiilor aferente, în limitele legii vamale, poate reprezenta un regim vamal ce nu obligă la respectarea politicilor economice aplicabile importului. Aceasta ar putea fi situația

derulării corecte a operațiunilor descrise. Trebuie însă să fim conștienți că exact aceleași operațiuni ar putea fi derulate cu scopul de a crea aparențe ce exclud onorarea anumitor obligații, dar în realitate situația să nu fie identică cu cea mimită. În acest caz, legislația reglementează oportunitatea sancționării celor vinovați de asemenea eludări ale legislației vamale și fiscale.

De menționat că proiectul noului cod vamal reglementează și contravenția de nerespectarea condițiilor de derulare a comerțului în regim duty-free. Astfel, comercializarea mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare și depozitele magazinelor mărfurilor și mijloacelor de transport sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pentru vânzare pe sau scoase de pe teritoriul vamal al țării, precum și a altor mărfuri a căror listă se stabilește în condițiile legii, se sancționează în mărime de 10 — 100% din valoarea în vamă a mărfurilor comercializate⁷.

Sigur că la ideea de control și sancțiuni este absolut firesc să aplicăm și reglementările ce vizează **sancțiunile** pentru cei ce nu respectă condițiile de desfășurare a activității pentru care a fost obținută licența de activitate/autorizația (după caz). Dacă raportăm la aceste sancțiuni, atunci cu siguranță cazul subiectelor autorizate să facă comerț în regim duty-free nu face excepție. Modificările legislației în materie de suspendare și retragere a autorizațiilor/licențelor de activitate în anumite domenii au transferat dreptul de retragere și suspendare de la organul emitent la instanța de judecată.

Astfel, actualmente, Codul de procedură civilă conține un capitol relativ nou, ce reglementează suspendarea și **retragerea licențelor/autorizațiilor** de întreprinzător.

De aceea menționăm că deja Codul de procedură civilă reprezintă sediul juridic al acestor categorii de sancțiuni aplicabile subiectelor activității de întreprinzător. În virtutea acestor reglementări, procedura de retragere sau suspendare a actelor permissive, anume a licențelor și a **autorizațiilor** implică instanța de judecată, ele fiind retrase exclusiv prin hotărâre judecătorească.

La fel, recuperarea acestora după ce au fost retrase se face tot printr-o decizie a instanței de judecată. Or, suspendarea și retragerea licenței agentului economic cu activitate comercială în regim duty-free, se va face după aceeași procedură, reglementată de Codul de procedură civilă.

După **remedierea circumstanțelor** care au dus la suspendarea actului permisiv ce vizează activitatea de întreprinzător, instanța de judecată care a emis hotărârea corespunzătoare, la cererea întreprinzătorului sau a autorității competente, intentează un proces și, în termen de 5 zile lucrătoare, pronunță o hotărâre prin care anulează suspendarea actului permisiv respectiv. În temeiul acestei hotărâri, autoritatea competentă emite decizia privind reluarea activității de întreprinzător⁸.

Potrivit acestor modificări, destul de recente, **autoritățile administrației publice** și instituțiile abilitate cu **funcții de reglementare și de control** pot cere suspendarea

7 Art. 393 proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova

8 Art. 278 ind. 14 Cod de Procedură Civilă a Republicii Moldova

sau, după caz, retragerea licențelor/autorizațiilor ce constituie acte permissive pentru anumite genuri de **activități de întreprinzător**. După luarea unei asemenea decizii de către instanța de judecată, agentul **economic** nu-și mai poate continua activitatea. Aceste reguli la fel se aplică agentului economic cu activitate autorizată de comerț în regim duty-free.

În cazurile în care sistarea temporară a valabilității sau retragerea licenței/autorizației va fi dispusă de autorități, aceasta va fi obligată, în decurs de trei zile lucrătoare, să se adreseze cu o cerere în instanța de judecată privind suspendarea sau retragerea licenței/autorizației. Or, cererea de adresare în instanța de judecată va fi depusă de către autoritatea de control și reglementare. Conform legislației, în **cererea** de adresare în instanță se vor indica probele ce atestă încălcarea din partea agentului economic, termenul acordat pentru remediere, modul de remediere a încălcărilor depistate, dar și faptul că întreprinzătorul nu a înlăturat problemele depistate în termenul stabilit de autorități. Deci, deducem că inițial, după depistarea încălcărilor ce țin de nerespectarea regimului de comercializare a mărfurilor în puncte de comerț duty-free, organele vamale vor parcurge o așa-numită, procedură prealabilă. Dacă termenul suspensiv acordat de către organele vamale nu se finalizează cu repararea situației din punct de vedere juridic și economic, atunci, Serviciul vamal va fi autoritatea ce depune cererea de chemare în judecată.

Cererea va fi examinată în instanță cu participarea agentului economic și autorităților, dar și a altor persoane interesate. Pentru a nu aduce daune activității de întreprinzător și a nu admite încălcări ce lezează drepturile statului și a operatorului economic, Codul de procedură civilă dispune ca instanța de judecată examinează cererea de suspendare sau retragere a actului permisiv ce vizează activitatea de întreprinzător în termen de 5 zile lucrătoare de la data acceptării acesteia. După ce examinează cererea în fond, instanța de judecată emite o hotărâre prin care o admite sau o respinge⁹.

Desigur că situația poate decurge diferit funcție de gradul de satisfacție a agentului economic și al autorității de supraveghere și control față de decizia instanței de judecată. Respectiv, în cazuri de dezacord cu conținutul hotărârii instanței, se vor aplica căile de atac reglementate de Codul de procedură civilă a Republicii Moldova. La epuizarea căilor interne de atac, dacă nu se va ajunge la satisfacția efectivă a participanților la proces, se vor utiliza resursele legislative existente și aplicabile în asemenea situații, inclusiv adresarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cazul în care o eventuală adresare va întruni criteriile de admisibilitate.

În **concluzie**, menționăm că activitatea unităților de drept în regim duty-free este supusă unui regim comun de supraveghere și control. Respectiv, deși aparent agentul economic este un beneficiar de scutiri specifice regimului duty-free, vom menționa că respectarea legislației și lipsa de acțiuni ce ar aduce prejudicii statului, lipsa abuzurilor de facilități acordate prin lege, altfel spus beneficiar cu bună-credință

⁹ Art. 278 indice 13 Cod de Procedură Civilă a Republicii Moldova

de aceste facilități este o obligație de bază a agentului economic titular al licenței de activitate în regim duty-free.

În aceeași manieră ca și pentru încălcarea regimului de activitate de către agenții economici cu licențe și autorizații pentru alte categorii de comerț, se realizează procesul complex de supraveghere și control al unităților de drept ce comercializează mărfuri în regim duty-free. Astfel, ne dorim să combatem ideea conform căreia facilitățile acestui regim e comerț sunt neobișnuite și mai profitabile decât altele. La baza profitului și a activității eficiente și productive în regim duty-free, stă ca de obicei respectarea legislației și depunerea de eforturi constante în vederea creșterii afacerii. Iar statului îi revine întotdeauna sarcina de reglementare a facilităților și scutirilor în maniera în care să asigure echilibrul dintre interesele beneficiarilor scutirilor reglementate și interesele economice și financiare proprii.